

Encontro Brasileiro
em Madeiras e em
Estruturas de Madeira

8 A 10 DE MARÇO DE 2021 | FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

ANÁLISE DA CORREÇÃO DA RESISTÊNCIA EM AMOSTRA DE *Pinus taeda* COM DIFERENTES TEORES DE UMIDADE

Gustavo Rodolfo Perius¹ (gustavo.perius@ifsc.edu.br); **Luciana da Rosa Espíndola²** (luciana.espindola@ifsc.edu.br); **Wellington Alexandre Pedro³** (wellingtonap.guitar99@hotmail.com)

^{1,2,3}Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

Resumo

A umidade influencia a resistência à compressão das madeiras. Assim, conforme o teor de umidade aumenta, há um decréscimo na resistência. Devido a esse comportamento a NBR7190/1997 estabelece que tal propriedade seja mensurada a uma umidade padrão de 12%. Quando isso não ocorre, em seu item F.7 do Anexo B existe uma equação de correção para os corpos de prova que difiram desta umidade, contanto que os mesmos estejam em uma faixa entre 10 e 20%, visando desta maneira, padronizar os resultados. O objetivo deste estudo foi analisar a influência da umidade sobre a resistência à compressão (paralela às fibras) em 27 corpos de prova de *Pinus taeda* e verificar a compatibilidade de tal equação na correção da resistência em diferentes teores de umidade (incluindo as faixas não previstas na norma técnica), utilizando análise estatística envolvendo: média, desvio padrão, coeficiente de variação, análise de regressão dos dados, teste de normalidade e teste de hipóteses. Os resultados demonstraram que para as faixas de umidade de 0% a 10% e 10% a 20% a equação da norma é eficiente em realizar a correção. Todavia, para teores acima de 25% a variação dos resultados impossibilita a sua utilização, sendo mais indicado para estes casos a correção a partir da equação obtida através da curva tensão *versus* umidade da amostra avaliada.

Palavras-chave: Resistência à compressão. *Pinus taeda*. Umidade.

Abstract

The moisture influences the compressive strength of woods. Thus, as the moisture content increases, there is a decrease in resistance. Due to this behavior NBR7190 / 1997 states that such property should be measured at a standard humidity of 12%. When this does not occur, in item F.7 of Annex B there is a correction equation for specimens that differ from this moisture as long as they are in a range between 10 and 20%, in order to standardize the results. The aim of this study was to analyze the influence of moisture on the compressive strength (parallel to the grain) in 27 *Pinus taeda*. specimens and to verify the compatibility of the resistance correction equation in different moisture contents (including the ranges not provided for in technical standard) using statistical analysis involving: mean, standard deviation, coefficient of variation, data regression analysis, normality test and hypothesis test.. The results showed that for the humidity ranges from 0% to 10% and 10% to 20% the standard equation is efficient to perform the correction. However, for contents above 25%, the variation of the results precludes its use, being more appropriate for these cases the correction based on the equation obtained by the

strength *versus* humidity curve of the evaluated sample.

Keywords: Compressive strength. *Pinus taeda*. Moisture.

1 Introdução

A madeira é um material higroscópico, ou seja, realiza troca umidade do meio devido ao gradiente de umidade externo e o interior do material. Tal condição afeta diversas propriedades físicas e mecânicas das madeiras. Dentre estas, densidade aparente, resistência à compressão, dureza, trabalhabilidade e rigidez podem ter seus valores afetados quando existe variação de umidade na peça.

De acordo com Wiandy e Rowell (1984) apud Logsdon (1998), a resistência da madeira está interligada com a quantidade de água aderida à parede da célula da fibra. Entretanto essa influência ocorre com maior evidência para teores de 0% até o ponto de saturação, onde o fator responsável é a água de impregnação. A partir da saturação, a ocorrência, principalmente da água livre nos poros, não demonstra grande influência na redução da resistência.

Por isso, a norma brasileira NBR 7190 (1997), prevendo a dificuldade de executar, na prática, os ensaios de resistência à compressão paralela às fibras com os corpos de prova na umidade padrão, especifica no item F.7 do anexo B que exemplares ensaiados à uma umidade diferente de 12% e que estejam com valor entre 10% e 20% devem ter sua tensão de ruptura corrigida pela equação 1.

$$f_{c0,12\%} = f_{c0,U\%} \cdot \left[1 + 3 \left(\frac{U\% - 12}{100} \right) \right] \quad (1)$$

De acordo com Marchiori (1996) apud Zegarra (2011) o gênero *Pinus* pertencente à família *Pinaceae*, e ao grupo das *Gymnospermae* tem sua ocorrência natural em regiões de clima temperado e tropicais do hemisfério norte e abrange mais 90 espécies. Ainda segundo Zegarra (2011), dentre as principais espécies encontra-se o *Pinus taeda* que não possui ocorrência natural no Brasil mas é introduzido a partir de florestas plantadas em locais de menor temperatura e maior altitude, principalmente na região sul do país.

Utilizado na construção civil, principalmente como material auxiliar nas etapas de execução de concreto armado, o *Pinus* vem ganhando espaço como material de construção permanente (*decks*, pergolados, *wood frame*, CLT, etc.). Entretanto, algumas questões relacionadas à variação da resistência e de umidade das madeiras fornecidas criam uma barreira para sua utilização como material de uso definitivo. Assim, o estudo da sua resistência à compressão e das suas condições com relação à umidade ganham importância uma vez que ambos os fatores influenciam nas condições de uso e na durabilidade da madeira.

Por isso este trabalho teve como objetivo avaliar uma amostra de *Pinus taeda* com relação à sua resistência à compressão e a interferência da umidade nesta, além de analisar a adequação da equação para correção da resistência de acordo com a umidade prevista na

Encontro Brasileiro
em Madeiras e em
Estruturas de Madeira

8 A 10 DE MARÇO DE 2021 | FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

NBR 7190/1997 para diferentes faixas de umidade.

2 Revisão de literatura

Nas últimas décadas a extração desordenada levou à escassez e as limitações da extração de diversas espécies de árvores nativas para uso como madeira serrada na construção civil. Com essas limitações, o mercado de madeira proveniente de florestas plantadas vem crescendo. Dentre as espécies escolhidas estão as de crescimento rápido como *Pinus* e Eucalipto.

Demonstrando esse panorama, em 2018, a produção do gênero *Pinus*, ocupou no Brasil um território de 1,6 milhão de hectares, sendo sua maior concentração nos estados do Paraná (42%), Santa Catarina (34%) e Rio Grande do Sul (12%). Dentro deste universo do total produzido, 6% são utilizados na produção de painéis de madeira e pisos laminados e 4% na produção de produtos sólidos de madeira (IBA, 2019).

Dentre as espécies oriundas de florestas plantadas, o *Pinus taeda* é uma das mais plantadas no Brasil para fins de utilização em diversos setores da indústria, inclusive na construção civil, como madeira serrada. Segundo Francelino et al. (2009) apud Potulski (2010), o *Pinus taeda* avaliado apresentou valores médios de densidade aparente de 0,543g/cm³ para madeira juvenil. Já Potulski (2010), encontrou valor médio de 0,50g/cm³ com valores que variaram entre 0,37g/cm³ e 0,66g/cm³.

Essa densidade moderada tem relação direta com a porosidade do material o que o leva a elevados teores de umidade. Segundinho et al. (2017) em uma análise da influência da umidade sobre o módulo de elasticidade sobre vigas de pinus, verificaram teores de umidade próximos de 130%.

Sendo assim, uma das preocupações ao se trabalhar com espécies com baixa densidade aparente é a influência que a água exerce sobre o comportamento da madeira. Segundo Kollmann e Cotê Jr. (1968), o teor de umidade, dentro de uma determinada faixa, influencia diversas propriedades das madeiras, dentre elas a resistência, a dureza, a resistência à abrasão, a trabalhabilidade e outros.

Segundo Bauer (2001), a água na madeira aparece em três situações: água de constituição, água de impregnação e água livre. A primeira encontra-se na estrutura de composição do material lenhoso e não pode ser removida sem alteração do material. A água de impregnação está impregnada nas paredes das células lenhosas por meio de adsorção e a água livre é a que ocorre nos vazios capilares e não está aderida ao material lenhoso.

A forma como a água influencia as propriedades da madeira está diretamente ligada com o Ponto de Saturação da Fibra (PSF). Sendo que acima deste ponto a variação de umidade tem menor influência sobre as propriedades e abaixo deste, a água presente provoca maiores modificações.

Se por um lado a água livre que ocupa as cavidades celulares da madeira, em teores de umidade acima do ponto de saturação das fibras, demonstra importância no aumento do

peso da madeira, a mesma não influencia de forma significativa os efeitos de variação dimensional da madeira, muito menos as suas propriedades mecânicas quando ocorre a retirada dessa água (LIMA, 1983 apud LUCAS FILHO, 1997).

Figura 1 – Relação entre resistência à compressão paralela às fibras e umidade

Fonte: Kollmann e Cote Jr, 1968

Segundo Kollmann e Cotê Jr. (1968) o ponto de saturação das fibras da madeira é o teor de umidade alcançado quando todas as fibras estão completamente saturadas com água coloidal, mas ao mesmo tempo não há água livre nos vasos capilares. O valor do PSF varia entre 25% e 32% de umidade, dependendo da espécie considerada; podendo ser considerado, na média, igual a 28% para todas as espécies (JANKOWSKY E GALINA, 2013).

Figura 2 - Efeito das variações de umidade nas propriedades da madeira

Fonte: (Jankowsky e Galina, 2013)

Pfeil e Pfeil (1989) enfatizam que logo após abatida e desdobrada a umidade gira em torno de 30% nas madeiras mais resistentes e chegando até 130% em espécies de madeiras

macias. A essas condições atribui-se o termo “madeira verde”.

Durante o processo de secagem, quando a água livre sai em forma de vapor d’água na troca com o meio menos saturado até atingir o equilíbrio, denomina-se a madeira como “seca ao ar”. Nesta condição, a umidade da peça pode variar entre 10 e 20% dependendo de fatores como temperatura e umidade relativa do ar da região em questão. Para fins de estudo, estabelece-se a umidade padrão de 12% em alguns países e 15% em outros, afim de padronização dos ensaios realizados (PFEIL e PFEIL, 1989).

3 Materiais e métodos

3.1 Preparação da amostra

Para realização deste trabalho, tomou-se uma amostra com 27 exemplares provenientes de um lote de *Pinus taeda*. com peças de dimensões nominais de 50mm x 100mm adquirido na cidade de Florianópolis-SC. Entretanto, com a variação dimensional após o aparelhamento das peças, suas dimensões efetivas eram de 40mm x 90mm, com diversos exemplares apresentando dimensões próximas à 38mm x 89mm.

Os corpos de prova para o ensaio de resistência à compressão paralela às fibras foram extraídos à uma distância de 30 cm do topo de cada exemplar, respeitando o disposto no Anexo B da NBR 7190 (1997). A mesma norma técnica prevê para tal ensaio, a utilização de corpos de prova com seção transversal quadrada (50mm x 50mm) e comprimento de 150mm. Todavia, por serem as dimensões efetivas inferiores, tomaram-se corpos de prova com seção quadrada de 30mm x 30mm e comprimento de 90mm, respeitando desta forma, a proporcionalidade de três vezes a seção do exemplar.

Figura 3 – Corpos de prova

Fonte: dos próprios autores.

Para este trabalho foram criadas três situações de umidade nas quais os corpos de prova foram submetidos, sendo elas: seco em estufa, umidade ambiente e saturado. Para a primeira condição, parte dos corpos de provas foram secos em estufa à uma temperatura de 60°C até a constância de massa. Na segunda situação os CPs foram armazenados em local arejado à temperatura ambiente, e na última condição os exemplares foram

submersos em recipiente com água em intervalos variados entre 4h e 12h para provocar a saturação dos vazios capilares.

3.2 Ensaio de resistência à compressão paralela às fibras

Após as etapas de preparação concluídas realizou-se ensaio de resistência à compressão paralela às fibras. Para essa etapa, foi utilizada uma máquina universal de ensaio Emic 3000. O carregamento durante o ensaio foi de 10MPa/min conforme anexo B da NBR 7190/1997. A resistência individual dos corpos de prova foi obtida pela equação abaixo.

$$f_{c0} = \frac{F_{com\acute{a}x}}{A} \quad (2)$$

Ao final de cada aplicação de carga, foram anotadas as massas dos corpos de prova, considerando-as como massa úmida (M_u), para posteriormente levar os mesmos para estufa, à uma temperatura de $103 \pm 2^\circ\text{C}$ até constância de massa e determinação da umidade utilizando-se a equação abaixo.

$$U = \frac{M_i - M_s}{M_s} \times 100 \quad [\%] \quad (3)$$

3.3 Análise dos dados

Com posse dos dados de resistência à compressão (f) e umidade (U) de cada exemplar, foi traçada uma curva correlacionando as duas variáveis e, a partir de análise de regressão, determinada a equação da curva assim como seu coeficiente de determinação (R^2).

Foram calculados, para todos os corpos de prova, a resistência à compressão à 12% de umidade ($f_{12\%}$) a partir da equação 1 e analisadas a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação para as faixas de umidade de 0% a 10%, 10% a 20% e superior a 20%.

Para estes resultados foi analisada a diferença entre duas médias através de teste de hipóteses. Trabalhou com a hipótese nula de que as médias não diferiam à um nível de significância de 5%. Utilizou-se a equação 4.

$$Z = \frac{(X_1 - X_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \quad (4)$$

4 Resultados

A partir dos ensaios realizados, foi possível tabular os dados obtidos e analisa-los. Na tabela 1 são apresentados os resultados de resistência à compressão paralela às fibras e suas respectivas umidades, separados em três faixas de umidade.

Tabela 1 – Resultados de umidade e resistência à compressão paralela às fibras

Faixa de umidade	Exemplar	U (%)	fu (MPa)	fu médio	Desvio	Coef. Var. (%)
0 a 10%	1	0,43	41,1	43,0	8,01	18,63
	2	0,85	37,2			
	3	1,16	40,7			
	4	1,37	62,5			
	5	1,41	40,7			
	6	1,42	50,6			
	7	1,77	39,2			
	8	2,45	38,9			
	9	2,76	43,3			
	10	3,00	35,4			
10 a 20%	11	14,46	31,3	25,7	3,90	15,15
	12	15,10	21,1			
	13	15,13	28,3			
	14	15,41	26,2			
	15	15,56	22,3			
	16	16,11	21,0			
	17	16,38	25,4			
	18	17,53	30,8			
	19	18,61	28,5			
	20	21,09	22,5			
> 20%	21	58,51	14,1	13,1	2,13	16,31
	22	81,90	16,5			
	23	111,48	13,4			
	24	127,10	12,7			
	25	134,31	10,1			
	26	136,40	10,9			
	27	138,77	13,8			

Fonte: dos próprios autores.

É possível notar a diminuição de resistência conforme ocorre o aumento da umidade dos exemplares (o que pode ser visualizado na figura). Dentro de cada faixa de umidade (0% a 10%; 10% a 20% e; >20%) foi verificado um decréscimo entre 40% e 50% entre cada uma das resistências média.

A tabela 2 demonstra os valores de resistência após a correção da umidade sendo utilizada a equação 1, presente no item F.7 do Anexo B da NBR 7190/1997. São apresentados também $f_{l2\%}$ médio, o desvio padrão e o coeficiente de variação para cada faixa de umidade (0% a 10%; 10% a 20% e; >20%).

Tabela 2 – Resistência à compressão corrigida para 12% de umidade utilizando a equação da NBR 7190

Faixa de umidade	Exemplar	$f_{12\%}$	$f_{12\%}$ médio	Desvio	Coef. Var.
0 a 10%	1	26,8	29,6	5,4	18,1
	2	24,7			
	3	27,5			
	4	42,6			
	5	27,8			
	6	34,6			
	7	27,2			
	8	27,7			
	9	31,3			
	10	25,9			
10 a 20%	11	33,6	29,2	4,5	15,4
	12	23,1			
	13	31,0			
	14	28,8			
	15	24,7			
	16	23,6			
	17	28,7			
	18	35,9			
	19	34,1			
	20	28,6			
> 20%	21	33,7	51,4	9,8	19,1
	22	51,1			
	23	53,6			
	24	56,5			
	25	47,2			
	26	51,4			
	27	66,1			

Fonte: dos próprios autores.

Nota-se uma baixa variação entre os valores individuais e médios de $f_{c12\%}$ para as faixas de 0% a 10% e de 10% a 20% de umidade, indicando assim uma boa adequação da equação da norma para a correção dos valores de resistência para esses intervalos de umidade. Já para os corpos de prova com umidade superior a 20%, a equação não alcançou os valores de resistência citados pelas referências.

O Gráfico 1 demonstra os resultados de resistência à compressão relacionados com as respectivas umidades de cada corpo de prova.

Gráfico 1 – Relação umidade *versus* resistência à compressão paralela às fibras

Fonte: dos próprios autores.

A partir do gráfico 1 é possível notar uma maior variação dos resultados de resistência dentre as faixas de umidade de 0% a 10% e 10% a 20%, indicando o já disposto por Lima (1983) apud Lucas Filho (1997) que a umidade abaixo do ponto de saturação afeta com mais intensidade a resistência à compressão. Por outro lado, percebe-se que para os maiores teores estudados (60% até 130%) a influência sobre a resistência foi menor.

Como resultado da curva como a que mais se adequou aos resultados obtidos para a amostra analisada foi possível determinar a equação 5 para prever resultados de resistência à compressão com teores de umidade não ensaiados. O coeficiente de determinação (R^2) para a equação foi de 86,27%. Ao testar a mesma para uma situação de 12% de umidade o valor de $f_{c12\%}$ foi de 25,16MPa.

$$f_{c12\%} = 47,884 \cdot U^{-0,259} \quad (5)$$

A partir do Gráfico 2, é possível perceber uma maior variação dos resultados de $f_{c12\%}$ para as amostras com teor de umidade muito acima de 20%. Para as amostras entre 0% e 20% de umidade, as correções geraram nuvens de pontos com menor dispersão de resultados além gerar resultados mais próximos dos dispostos na bibliografia.

Gráfico 2 – Valores de $f_{c12\%}$ a partir da correção da equação da NBR7190/1997

Fonte: dos próprios autores.

As curvas de distribuição normal dos valores de resistência à compressão corrigidos ($f_{c12\%}$) mostradas no Gráfico 3 demonstraram que para as duas primeiras faixas de umidade, a frequência dos resultados em torno da média foi similar em ambos os casos. Já a distribuição da amostra com umidade superior a 20% em comparação com o Gráfico 2 demonstrou o mesmo comportamento de alta dispersão dos resultados.

Gráfico 3 – Distribuições normais de $f_{c12\%}$ em diferentes faixas de umidade

Fonte: dos próprios autores.

Ao realizar a comparação entre as médias, optou-se por calcular apenas a diferença entre as faixas de umidade de 0% a 10% e 10% a 20%, uma vez que visualmente constatou-se uma diferença significativa entre os valores acima de 20% e os anteriores. Utilizando a equação 4, encontrou-se um valor de Z igual a 0,181. Como o mesmo ficou dentro do

Encontro Brasileiro
em Madeiras e em
Estruturas de Madeira

8 A 10 DE MARÇO DE 2021 | FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

intervalo de -1,96 e 1,96 obtida da tabela *z-test* (a um nível de significância de 95%), foi possível verificar que a hipótese $H_0: \mu_1 = \mu_2$ não pôde ser descartada, verificando assim uma igualdade entre as médias analisadas.

Os resultados de resistência à compressão paralela às fibras corrigidas com a equação 1, demonstraram uma frequência de valores entre 24,7MPa e 42,6MPa para os corpos de prova com umidade entre 0% e 10% e valores entre 23,1MPa e 35,9MPa para os exemplares com umidade entre 10% e 20%.

Estes valores ficaram próximos dos valores encontrados por diversos autores. Almeida et al. (2014) alcançou resultados entre 22,58MPa e 30,26MPa com um valor médio de 27,43MPa e coeficiente de variação de 11%. Já Moritani (2018), alcançou para a mesma propriedade, valores mínimos e máximos de 19,66MPa e 48,42MPa, respectivamente, com valor médio de 33,31MPa.

5 Considerações finais

Com base nos resultados obtidos foi possível observar que a equação disposta no item F.7 do Anexo B da NBR7190/1997 foi eficiente para a correção da resistência à compressão para exemplares analisados fora da umidade padrão de 12% e dentro das faixas de 0% a 10% e 10% a 20%. O teste de hipóteses demonstrou que não há diferença entre as médias para ambos intervalos.

Em comparação aos resultados de resistência à compressão paralela às fibras encontrados na bibliografia, apesar das variações de resultados entre os diferentes estudos, o *Pinus taeda* analisado apresentou valores compatíveis. À essa variação entre a análise comparativa pode-se atribuir fatores determinantes como: clima da área de plantio e local de extração do corpo de prova.

Já para os exemplares com teor de umidade acima de 20%, a equação da norma não foi eficiente, uma vez que os valores obtidos pela correção apresentaram elevado coeficiente de variação além de se mostrar ineficiente ao comparar os resultados com o disposto na bibliografia.

Entretanto, verificou-se a necessidade da ampliação da amostra com teores de umidades maiores em diferentes intervalos (20% a 30%; 30% a 40% e etc.) para melhor compreensão do comportamento do material ao longo da curva resistência *versus* umidade, possibilitando assim uma melhor análise de valores em torno do ponto de saturação das fibras.

Referências

ALMEIDA, D. H. et al. Comparação das resistências ao embutimento paralelo às fibras de madeiras de *Pinus oocarpa*, cumaru e *Pinus taeda*. **Ambiente Construído**, v.14, n.3, p.113-119, jul.-set. 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7190**: Projeto de

Encontro Brasileiro
em Madeiras e em
Estruturas de Madeira

8 A 10 DE MARÇO DE 2021 | FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

estruturas de Madeira. 3 ed. Rio de Janeiro - Rj.: Abnt, 1997. 107 p.

BAUER, F. **Materiais de Construção I**. São Paulo: LTC, 2001.

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES. **Relatório Anual 2019**. Brasília, 2019. 80 p. Disponível em: < <https://iba.org/datafiles/publicacoes/relatorios/iba-relatorioanual2019.pdf>>. Acesso em: 25 nov. 2019.

JANKOWSKY, I. P.; GALINA, I. C. M. **Secagem de madeiras**. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2013. 39 p.

KOLLMANN, F. F. P.; CÔTÉ, W. A. (1984). **Principles of wood science and technology. vol. I Solid Wood**. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag: 1968.

LOGSDON, N. B. **Influência da umidade nas propriedades de resistência e rigidez da madeira**. 1998. 200f. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 1998.

LUCAS FILHO, F. C.. **Estudo da influência do teor de umidade e da massa específica aparente sobre a resistência das madeiras de *Pinus elliottii* var. *elliottii* Engelm e *Pinus taeda* L**. 1997. 122f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1997.

MORITANI, F. Y.. **Proposta de classes de resistência para peças estruturais de madeira: *Eucalyptus urograndis*, *Pinus taeda* e *Schizolobium amazonicum* (Paricá)**. 2018. 200f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

PFEIL, W.; PFEIL, M. **Estruturas de Madeira**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

POTULSKI, D. C. **Densidade e retratibilidade da madeira juvenil de *Pinus maximinoi* H. E. Moore e *Pinus taeda* L**. 2010. 49f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.

SEGUNDINHO, P. G. A. et al. Influência do teor de umidade na determinação do módulo de elasticidade de vigas de *Pinus sp*. **Ambiente Construído**, v.17, n.3, p.319-329, jul.-set. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ac/v17n3/1678-8621-ac-17-03-0319.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2019.

ZEGARRA, B. E. V. **Caracterização da estrutura anatômica e da densidade do lenho de árvores de *Pinus taeda* e efeito nas propriedades tecnológicas dos painéis OSB**. 2011. 122f. Dissertação (Mestrado) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2011.